

**ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА**

**ISSUES OF DEVELOPMENT OF THE REGIONAL SYSTEM OF
CAPITAL REPAIRS**

ШПИНЕВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

*кандидат юридических наук, старший научный сотрудник,
Институт государства и права РАН*

SHPINEV YURI SERGEEVICH

*PhD in Law, Senior Researcher,
Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences*

В настоящей статье рассматриваются вопросы развития региональной системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Автор обосновывает важность региональных программ капитального ремонта, а также перечисляет основные проблемы, которые стоят перед развитием системы. В качестве таких проблем отмечены такие вопросы, как отсутствие при проведении мониторинга данных о степени физического износа многоквартирных домов, ненадлежащая организация системы технического учета, снижение динамики повышения энергоэффективности многоквартирных домов после капитального ремонта, невыполнение краткосрочных планов капитального ремонта, ремонт многоквартирных домов являющихся объектами культурного наследия и т.д. Помимо описания проблем, возникающих в области региональных программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, предлагаются возможные варианты их решения.

This article deals with the development of the regional system of capital repairs of the common property of apartment buildings. The author justifies the importance of regional capital repair programs, and also lists the main problems that face the development of the system. As such problems, the author noted such issues as the lack of monitoring data on the degree of physical wear of apartment buildings, improper organization of the technical accounting system, reducing the dynamics of improving the energy efficiency of apartment buildings after major repairs, failure to implement short-term capital repair plans, repair of apartment buildings that are objects of cultural heritage, etc. In addition to identifying the problems that arise in the field of regional programs for major repairs of the common property of apartment buildings, the author offers possible solutions.

Ключевые слова: многоквартирные дома, капитальный ремонт, региональные программы капитального ремонта, энергоэффективность, технический учет.

Keywords: *apartment buildings, major repairs, regional capital repair programs, energy efficiency, technical accounting.*

В 2012 году в Жилищный кодекс Российской Федерации [1] (далее – Жилищный кодекс) были внесены изменения, определяющие новые принципы осуществления капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов [2].

Следует отметить, что в настоящее время приняты практически все нормативные документы, необходимые для регулирования отношений, связанных с капитальным ремонтом общего имущества многоквартирных домов.

Начиная с 2016 года по 2019 год было принято более 20 нормативных актов по вопросам мониторинга, планирования и осуществления капитального ремонта, среди которых десять федеральных законов, четыре постановления Правительства Российской Федерации и 9 приказов Минстроя. Вместе с тем организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и сейчас сталкивается с определенными трудностями, некоторые из которых и призвана рассмотреть настоящая статья.

Необходимо отметить, что вопросы жилищного хозяйства всегда были в центре внимания российских ученых. Так вопросам капитального строительства и ремонта посвящены работы С. С. Занковского [3], Н. Н. Минаева, А. А. Селиверстова, Н. Р. Шадейко, К. Э. Филюшиной, Ю. А. Меркульевой [4], В. И. Мищенко, А. И. Гудкова, Д. В. Долотовой [5] и многих других.

В соответствии с поручением Президента РФ Правительство РФ получило поручение улучшить законодательное регулирование и осуществить методическое обеспечение в области планирования региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части планирования объема, списка и очередности таких работ, а также определить федеральный орган, уполномоченный контролировать размер взносов на капитальный ремонт, который устанавливается в субъектах [6].

Основные функции по осуществлению мониторинга возложены на Минстрой России [7-10]. Таким образом, в соответствии с действующими на настоящий момент нормативными актами осуществление мониторинга реализации региональных программ капитального строительства возложена на Минстрой, при этом подробно регламентирован порядок проведения такого мониторинга и перечень показателей.

Вместе с тем, по мнению специалистов самого Минстроя, определение изменения физического износа многоквартирных домов после капитального ремонта невозможно [11, с. 11].

Таким образом, в нарушение установленных нормативных актов [10, 12] Минстрой России не проверяет действие осуществленного капитального ремонта на дальнейшее состояние жилого фонда. При этом не осуществляется мониторинг как использования самого жилого фонда, так и исполнения региональных программ капитального строительства. Необходимо отметить, что основной задачей капитального ремонта является замена основных элементов конструкций и инженерных систем домов для приобретения ими начальных свойств.

Главной задачей капитального ремонта представляется уменьшение износа жилищного фонда. Вместе с тем такие данные в настоящее время нигде не отмечаются. Документы, подтверждающие проведение капитального ремонта, включают в себя лишь сведения об количестве, времени и стоимости оказанных услуг.

Субъекты Российской Федерации согласно нормативным документам представляют существенный объем различной информации об исполнении региональных программ капитального строительства [13], какие-либо сведения об уменьшении износа жилищного фонда в этой информации отсутствуют. Вместе с тем дефицит этих данных отрицательно влияет на проведение контроля для определения, насколько региональные программы капитального ремонта влияют на общее состояние многоквартирных жилых домов.

Таким образом, представляется необходимым включение информации о изменении степени физического износа многоквартирных домов в обязательные параметры мониторинга.

Следующей важной проблемой, стоящей на пути осуществления региональных программ капитального ремонта, являются существенные недостатки системы технического учета многоквартирных домов. Необходимо отметить, что сама перестала существовать с начала 2013 года [14].

Президент РФ В.В. Путин поручил развитие новой системы технического учета жилого фонда Правительству РФ [6], однако данное указание не выполнено.

Исходя из позиции специалистов Минстроя действующие нормативные акты дают возможность определять техническое состояние многоквартирных домов с целью предупреждения случаев ненадлежащего содержания [11, с. 13].

Вместе с тем часть 5 статьи 19 Жилищного кодекса определяет, что техническая инвентаризация и паспортизация, как составляющие части технического учета, входит в общий состав государственного учета жилого фонда.

В настоящее время в Государственной Думе РФ на рассмотрении находится законопроект, поданный Правительством РФ, принятие которого должно способствовать как совершенствованию общего порядка проведения государственного учета жилищного фонда, так и осуществления технического осмотра многоквартирных домов [12].

Ранее в момент внесения записей в технические паспорта на многоквартирные дома, в них указывались данные об износе дома. На сегодняшний день такие данные кадастровые паспорта не содержат, поскольку, по мнению специалистов Росреестра, во внесении таких данных необходимости нет, так как они не способствуют идентификации многоквартирного дома во множестве других многоквартирных домов [11, с. 14].

Вместе с тем факт отсутствие надежной системы технического учета в конечном счете способствует регулярному ошибочному включению в региональные программы капитального ремонта аварийных и ветхих домов, ремонт которых нецелесообразен, либо итак подлежащих сносу.

Таким образом, Правительству Российской Федерации необходимо рассмотреть вопрос об организации надлежащей системы технического учета жилищного фонда.

В последние годы отмечается снижение динамики роста многоквартирных домов, энергоэффективность которых была увеличена после капитального ремонта [11, с. 15]. Несмотря на то, что обязанность по передаче информации, связанной с энергосбережением многоквартирных домов и общей эффективности энергетической составляющей всего жилищного фонда, оператору государственной системы лежит на Минстрое, такая информация Минстроем никуда не направляется, поскольку он (Минстрой) только собирает сведения о количестве повысивших во время капитального ремонта энергоэффективность многоквартирных домах [11, с. 15].

Таким образом, необходимо привести в соответствие ведомственные акты Минстроя России с федеральными.

В 2018 году в пункт 1 части 2 статьи 168 Жилищного кодекса внесены изменения, в соответствии с которыми субъектам Российской Федерации предоставляется право не включать многоквартирные дома, имеющие менее пяти квартир в региональную программу капитального ремонта. [16].

На сегодняшний день доля многоквартирных домов, имеющих менее пяти квартир составляет в разных регионах от 1% до 25,3%. В настоящее время практически во всех регионах утверждены нормативные акты, которые исключают многоквартирные дома, имеющие менее пяти квартир из участия в региональной программе капитального ремонта. Принятие решения об исключении таких домов из региональной программы капитального ремонта субъекты обосновывают в первую очередь рекомендациями Фонда жилищно-коммунального хозяйства, который предлагает такую меру в качестве увеличения финансовой устойчивости региональных программ капитального строительства.

Однако, вместо исключения из региональных программ капитального ремонта указанной категории домов представляется более целесообразным найти другие решения для капитального ремонта указанных домов с учетом финансовых возможностей региона. Для этих целей можно использовать не только местные и региональные бюджеты, но и средства собственников таких многоквартирных домов.

В последние годы наблюдается повсеместное нарушение краткосрочных планов, принятых в развитие региональных программ капитального ремонта практически всеми субъектами, что способствует необоснованному увеличению остатков финансовых средств, предназначенных для капитального ремонта. Помимо этого, что невыполненные в прошлом году работы, запланированные в региональной программе, достаточно часто не выполняются и в следующем году.

Создавшееся положение способствует ситуации, при которой будет иметь место нарушение всего объема работ во время всей региональной программы капитального ремонта.

В соответствии с действующим законодательством субъекты Российской Федерации наделены правом определять минимальный размер взноса на капитальный ремонт путем издания соответствующего нормативного акта. При этом размер такого взноса должен рассчитываться в соответствии с рекомендациями Минстроя [17].

На сегодняшний день средний минимальный размер взноса на капитальный ремонт составляет 8,57 руб./кв. м в месяц, в то время, как согласно расчетам Фонда коммунально-жилищного строительства, сделанным на основе данных, полученных от субъектов Российской Федерации, размер взноса, необходимый для выполнения всех видов работ превышает эту цифру почти в два раза. [11, с. 27].

Такое большое несоответствие размера минимального взноса на капитальный ремонт экономически рассчитанному взносу имеет место в первую очередь по причине, что принципы, на которых основаны Методические рекомендации Минстроя, противоречат друг другу [11, с. 28]. В данном случае имеются ввиду принципы достаточности финансовых средств с одной стороны и принцип доступности минимального размера взноса для граждан каждого конкретного региона. Действительно, эти два принципа не могут быть реализованы одновременно, пока существует такая большая разница между размерами минимального взноса на капитальный ремонт и взноса, необходимого на выполнение всех видов ремонтных работ.

В большинстве регионов осуществление региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов в полном объеме будет невозможно без участия местных и региональных бюджетов. В создавшейся ситуации с целью недопущения э социальной напряженности многие субъекты утверждают минимальный размер взноса на капитальный ремонт исходя не из реальной стоимости капитального ремонта, а ориентируясь на существующие в регионе уровне доходов населения. Кроме того, в части субъектов скорость увеличения минимального взноса на капитальный ремонт по указанным выше причинам значительно меньше скорости увеличения реальной стоимости капитального ремонта.

Таким образом, утверждение органами региональной власти минимального размера взноса на капремонт, в размере, в подавляющем большинстве случаев значительно меньше реальной стоимости капитального ремонта способствовало к нарушению финансовой устойчивости региональных программ капитального строительства в большинстве регионов.

Одним из вариантов решения создавшейся проблемы может рассматриваться финансовая помощь для региональных программ капитального ремонта со стороны регионального и местного бюджета.

Согласно статье 170 Жилищного кодекса проценты, полученные за использование средств, которые находятся на счетах, предназначенных для создания фонда капитального ремонта, как и доходы от процентов, образующихся при размещении неиспользуемых средств фонда, также представляют собой фонд капитального строительства и должны находиться на

соответствующих счетах. Однако, исходя из смысла статьи 183 Жилищного кодекса система учета фонда капитального ремонта не дает возможность сформировать данные о таких доходах. Таким образом, сравнительно большая часть денежных средств, аккумулирующаяся на счетах, предназначенных для фонда капитального ремонта не может быть израсходована на указанные в законе цели из-за того, что не урегулированы вопросы учета этих денежных средств.

Таким образом, представляется целесообразным привести в соответствие нормы дохода процентов, начисленных за пользование денежными средствами, находящимися на счете регионального оператора, и процентов от размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта с целью возможности их расходования в соответствии с законом.

Еще одной проблемой в сфере реализации региональных программ капитального ремонта является капитальный ремонт объектов культурного наследия. Для ремонта многоквартирных домов, которые представляют собой объекты культурного наследия в законе сформулированы особые правила производства работ по капитальному ремонту [18], однако Жилищный кодекс не содержит каких-либо ограничений или специфики в отношении таких домов.

На сегодняшний день в 67 регионах имеется более 13 тысяч таких многоквартирных домов, причем большинство из них включены в региональные программы капитального ремонта на общих условиях. Это значит, что капитальные ремонты таких домов осуществляются за счет фондов капитального ремонта. Учитывая, что стоимость многоквартирного дома, представляющего собой объект культурного наследия, более чем в два раза выше стоимости обычного дома, наличие таких домов в региональных программах и осуществление их капитального ремонта за счет фонда является большой проблемой для региона.

Представляется целесообразным подготовить нормативный акт, содержащий в себе специфику проведения, и, главное, финансирования, капитального ремонта общего имущества домов, которые представляют собой объекты культурного наследия. Такой нормативный акт в обязательном порядке должен содержать условия и порядок дополнительного финансирования на размер удорожания капитального ремонта в таких домах, относительно стандартных многоквартирных домов. Такое дополнительное финансирование, на наш взгляд, может быть осуществлено за счет местного, регионального или федерального бюджета.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // Российская газета 28.12.2012. № 301.
2. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // Российская газета от 12.01.2005. № 1.
3. Занковский С. С. Субподряд в капитальном строительстве: Правовые вопросы / Под ред. И. А. Танчука. АН СССР. Институт государства и права. Москва. Наука. 1986. 79 с.
4. Минаев Н. Н., Селиверстов А. А., Шадейко Н. Р., Филюшина К. Э., Меркульева Ю. А. Основные проблемы и препятствия для развития региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов на современном этапе // Региональная экономика: теория и практика. 2015. № 36. С. 16 – 25.
5. Мищенко В.И., Гудков А.И., Долотова Д.В. О некоторых аспектах законодательного регулирования организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Российской Федерации // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2018. № 12. С. 104 – 107.
6. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. № Пр-2591. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/53699> (дата обращения 15.03.2021).

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 «О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 47. Статья 6117.
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2017 г. № 941 «О внесении изменений в Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 14.08.2017, № 33, Статья 5200.
9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2014 г. № 1115 // Собрание законодательства Российской Федерации от 10 ноября 2014 г. № 45. ст. 6216.
10. Приказ Минэкономразвития России от 6 декабря 2017 г. № 654. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201802060008> (дата обращения 15.03.2021).
11. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ хода реализации региональных программ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов с учетом необходимости решения задач по модернизации жилого фонда, включая повышение его энергоэффективности, в 2018 году и истекшем периоде 2019 года» URL: <https://ach.gov.ru/upload/iblock/296/29620487b408aabe241ea85a4134abe.pdf> (дата обращения 01.03.2021)
12. Приказ Минстроя России от 16 апреля 2015 г. № 285/пр URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201505290058> (дата обращения 15.03.2021).
13. Приказ Минстроя России от 01.12.2016 года № 871/пр «Об утверждении форм мониторинга и отчетности реализации субъектами Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и признании утратившими силу отдельных Приказов Минстроя России» URL: <https://minstroyrf.gov.ru/docs/12992/> (дата обращения 17.03.2021).
14. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». <http://www.kremlin.ru/acts/bank/25992> (дата обращения 15.03.2021).
15. Проект Федерального закона № 107057-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» // URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/107057-7> (дата обращения 15.03.2021).
16. Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 434-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. 04.12.2018. № 27.
17. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 июня 2016 г. № 454/пр «Об утверждении методических рекомендаций по установлению минимального размера взноса на капитальный ремонт». URL: <https://minstroyrf.gov.ru/docs/11754/> (дата обращения 17.03.2021).
18. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» // Российская газета. 29.06.2002 г. № 116-117.

© Штинева Ю.С., 2021.